

La familia, el espíritu de la Navidad de la comunidad hispana

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

Navidad es el tiempo de encuentro, de celebración, de amor. Se recuerda el nacimiento de Jesús en torno a la familia. Para la mayoría de hispanoamericanos, de tradición católica, es una época de reunión, de diálogo, de recuperar hábitos para manifestar aprecio, perdón y confianza, bases para alcanzar nuevos horizontes.

El modelo de familia extensa que pervive en América Latina es un patrimonio social, brinda las condiciones para aprender, explorar y proyectar a sus integrantes al bienestar.

Frente a las inestabilidades frecuentes en la región, la familia ha sido la institución sólida que soporta y cohesiona a las naciones.

Si bien el modelo nuclear es el primer espacio de enseñanza y práctica de valores, la reunión en torno a tíos, primos y abuelos es el círculo de cordialidad para construir relaciones y emprendimientos que se sostienen sobre el diálogo y el compromiso. Aunque existan inconvenientes, es en seno familiar donde se construyen soluciones.

En el campo empresarial, América Latina es la región donde surgen y progresan ejemplos de negocios familiares, hay industrias que pasan de generación en generación sobre la base de los aprendizajes formados en los hogares.

No solo ocurre en esta región, pero las familias hispanas han acercado dividendos para gobiernos en crisis, basta recordar las remesas que recibió Ecuador a inicios del s. XXI fruto de la emigración. Ante el poco acceso a la economía formal, las familias avalan quienes viajan a países "desarrollados".

Diciembre es el mes de acogida. Entorno a los Belenes, a los pases de Niño y las novenas se viven la fe y las tradiciones, pero sobre todo es el marco para acrecentar un estándar de convivencia donde la familia es el soporte para la vida en comunidad. La primera escuela, el respaldo material, el consejo sincero y el amor fraternal están en la familia.

Esta característica, que en ciertas instancias se muestra como un rezago, una monotonía, es en realidad una señal de identidad latinoamericana y es una auténtica oportunidad para la paz, el progreso y la movilidad social.

Feliz Navidad a la comunidad. Los mejores deseos a las familias ecuatorianas para continúen siendo las depositarias de los valores y las claves de un auténtico desarrollo cimentado en la honestidad.